

G7 Ülkelerinde Eko-İnovasyonun İhracat Performansına Etkisi: Panel Veri Analizi

Zülküf AYDEMİR

Doktora Öğrencisi, Gaziantep Üniversitesi
zaydemir@ksu.edu.tr
https://orcid.org/0000-0003-0393-4557

Makale Başvuru Tarihi : 13.04.2025

Makale Kabul Tarihi : 15.05.2025

Makale Yayın Tarihi : 31.05.2025

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI:10.5281/zenodo.15534911

Filiz ÇAYIRAĞASI

Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi
cayiragasi@gantep.edu.tr
https://orcid.org/0000-0001-5941-1320

Tuğba KONUK

Dr., Bağımsız Araştırmacı
yilmaz-tuba@outlook.com
https://orcid.org/0000-0002-7381-4131

Özet

Anahtar Kelimeler:

Küresel İnovasyon Endeksi (KİE), Eko-İnovasyon, Sürdürülebilir Büyüme, İhracat Performansı

Son yıllarda artan küresel çevre sorunları karşısında, sürdürülebilir ekonomik büyüme hedeflerine ulaşma çabaları doğrultusunda, inovasyonun çevresel odaklı bir alt türü olan eko-inovasyon kavramı; çevresel sürdürülebilirlik ile dış ticaret performansını bütüncül bir şekilde ele alan stratejik bir politika aracı olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, 2013–2020 yılları arasında G7 (Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Fransa) ülkelerinde ekonomik büyüme ve Küresel İnovasyon Endeksi (KİE)'nin ihracat performansı üzerindeki etkisini panel veri analizi yöntemiyle incelemektedir. Çalışma kapsamında elde edilen bulgular, ekonomik büyümenin ve küresel inovasyon endeksinin ihracat üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Yapılan analizlerde kişi başına GSYİH'daki %1'lik artışın ihracatı %0.4488 oranında, KİE'deki %1'lik artışın ise ihracatı %0.1076 oranında artırdığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda, inovasyona dayalı büyüme stratejilerinin ve eko-inovasyon politikalarının uluslararası ticaret performansını artırmada ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamada kritik bir rol oynadığı ifade edilebilir.

The Impact of Eco-Innovation on Export Performance in G7 Countries: Panel Data Analysis Study

Abstract

Keywords:

Global Innovation Index (GII), Sustainable Growth, Innovation, Export Performance

In the face of escalating global environmental challenges in recent years, the concept of eco-innovation -a subcategory of innovation with an environmental focus- has emerged as a strategic policy instrument that holistically addresses environmental sustainability alongside foreign trade performance, within the broader pursuit of sustainable economic growth. This study investigates the effects of economic growth and the Global Innovation Index (GII) on export performance in G7 (United States, United Kingdom, Canada, Germany, Italy, Japan, France) countries during the period 2013–2020, employing a panel data analysis approach. The empirical analysis utilizes data from the World Bank, OECD and WIPO, transforming the variables of exports (as a percentage of GDP), GDP per capita, and GII using natural logarithms. The results indicate that both economic growth and innovation capacity exert a statistically significant and positive impact on export performance. Specifically, a 1% increase in GDP per capita is associated with a 0.4488% increase in exports, while a 1% increase in the GII corresponds to a 0.1076% rise in exports. These findings underscore the critical role of innovation-driven growth strategies and eco-innovation policies in enhancing international trade performance and promoting environmental sustainability.

1. GİRİŞ

Küresel rekabetin yoğunlaştığı günümüz ekonomisinde, ülkelerin sürdürülebilir büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşabilmeleri için ihracat performanslarını artırmaları büyük önem taşımaktadır. Bu durum, ihracat performansını etkileyen faktörlerin belirlenmesi, politika yapıcılar ve işletmeler için stratejik kararların alınmasında kritik bir rol oynamaktadır. Son yıllarda, küresel ısınma, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilikteki azalmalar, doğal kaynakların aşırı tüketimi ve giderek artan çevresel krizler, tüm insanlığı tehdit eden en önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Bu sorunlara çözüm üretebilme ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlama çabaları doğrultusunda, çevresel ve ekonomik faydaları bir araya getiren eko-inovasyon kavramı giderek daha fazla önem kazanmaktadır. İnovasyonun bir alt türü olan eko-inovasyon, ekonomik büyüme ile çevresel sürdürülebilirliğin kesişim noktasında konumlanan yenilikçi bir yaklaşımdır (Ekins, 2010). Literatürde "eko-inovasyon" kavramı; yeşil inovasyon, sürdürülebilir inovasyon, çevreci inovasyon ve ekolojik inovasyon gibi çeşitli terimlerle ifade edilse de (Anderson, 2008; Schiederig ve ark., 2012; Avunduk, 2021) özellikle son dönemde yer alan çalışmalarda eko-inovasyon terimi etrafında kuramsal bir çerçeve oluşturduğu gözlemlenmektedir (Fikrili & ark., 2022). Bu kavram ilk kez 1996 yılında Claude Fussler ve Peter James tarafından kullanılmış olup (Yiğit, 2014; Kuo & Smith, 2018), eko-inovasyon farklı araştırmacılar tarafından çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Kemp ve Pearson (2008), eko-inovasyonu; çevresel etkileri azaltırken ekonomik büyüme ve ihracat performansını artırma potansiyeli taşıyan yenilikçi ürün, süreç, pazarlama stratejileri ve organizasyonel yapılar olarak tanımlamaktadır (Kemp & Pearson, 2008). Başka bir ifadeyle hem işletme hem de müşteri açısından değer yaratan ve çevresel etkileri anlamlı ölçüde azaltan yenilikçi çözümler olarak ifade etmektedir (Kemp & Foxon, 2007). Pistol ve Toniş'e (2014) göre ise eko-inovasyon, doğal kaynakların etkin kullanımı, atık yönetimi, karbon ayak izinin azaltılması ve yeşil pazarlama uygulamalarını kapsayan geniş bir çerçevede ele alınmaktadır (Pistol & Toniş, 2014). Panapanaan ve ark., (2014) ise eko-inovasyonun sadece teknolojik yenilikleri değil, aynı zamanda bireylerin yaşam tarzı ve tüketim davranışlarına yönelik dönüşümleri de içerdiğini ifade etmektedir. Eko-inovasyonun ölçülmesinde kullanılan temel göstergelerden biri olan Küresel İnovasyon Endeksi (KİE), Cornell Üniversitesi, INSEAD (Avrupa İşletme Yönetimi Enstitüsü) ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) iş birliğinde hazırlanmakta olup, inovasyonun çok boyutlu yapısını anlamaya ve ölçmeye yönelik kapsamlı bir değerlendirme aracı sunmaktadır (Arundel ve Kemp, 2009; Çubukcu, 2024). Her yıl yayımlanan bu endekste; kurumlar, insan sermayesi, araştırma altyapısı, piyasa olgunluğu gibi çeşitli bileşenler aracılığıyla inovasyon kapasitesini nicel olarak ifade edilmektedir (Gürtuna & Polat, 2020).

Çalışmaya konu edinilen, G7 ülkeleri (Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya ve Fransa), yüksek teknoloji üretim kapasiteleri ve yenilikçi ekonomik yapılarıyla günümüz küresel ticaret sisteminin belirleyici aktörleri arasında yer almaktadır. Özellikle son yıllarda dünya genelindeki iklim değişikliği ve sürdürülebilirlikle birlikte eko-inovasyon politikaları, ülkelerin ya da işletmelerin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak dış ticaret performanslarını optimize etmeyi hedeflemektedir. Eko-inovasyon, yalnızca çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik bir araç değil, aynı zamanda başta işletmeler olmak üzere ülkelerin küresel değer zincirleri içindeki rekabetçilik düzeylerini artıran stratejik bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda, çevresel sürdürülebilirlik temelli eko-inovasyon uygulamalarının, ihracat performansı üzerindeki dönüştürücü etkisinin panel veri analizi yöntemiyle analiz edilecektir.

Çalışmanın ilk bölümünde girişe yer verilmiştir. İkinci bölümünde konuyla ilgili literatür analizine yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise araştırma kapsamında kullanılan verilere, kurulan modele ve uygulanan ekonometrik analizlere değinilmiştir. Son bölümde ise çalışma, sonuç, tartışma ve politika önerileri ile tamamlanmıştır.

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ

DiPietro ve Anoruo, (2006) tarafından yapılan regresyon analizinde inovasyon, teknoloji, teknoloji transferi ve girişimcilik faaliyetlerinin, ülkelerin ihracat değerleri ile ihracat yapılarındaki değişim üzerindeki etkileri ampirik olarak incelenmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre, söz konusu değişkenlerin ihracat değerleriyle anlamlı ve pozitif yönde ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular doğrultusunda, yenilikçilik ve teknolojik gelişmelerin dış ticaret performansına katkı sağlayabileceğini göstermiştir (DiPietro & Anoruo, 2006). Jo ve ark., (2015) tarafından yürütülen çalışmada eko-inovasyonun sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkisi incelenmiş, 49 Asya ve Avrupa (ASEM) ülkesinde eko-inovasyonun dört temel boyutunu (kapasite, destekleyici çevre, faaliyet, performans) TBL yaklaşımı ile ilişkilendirerek ANOVA ve MANOVA analizleri ile değerlendirmiştir. Sonuçlar, ekonomik göstergelerin eko-inovasyon düzeyleri ile anlamlı ilişkiler taşıdığını ve ülkelerin gelişim düzeylerini dengeleyici politikalar geliştirmeleri gerektiğini ortaya koymuştur. (Jo ve ark.,

2015). Jové-Llopis ve Segarra-Blasco (2018) İspanyol imalat sektöründeki firmaların 2008-2014 yılları arasındaki verilerini kullanarak eko-inovasyon stratejilerini etkileyen temel faktörleri analiz etmişlerdir. Elde edilen bulgulara göre, düzenleyici politikaların ve Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) yatırımlarının eko-inovasyonu teşvik ettiğini, ancak devlet teşviklerinin belirleyici bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, eko-inovasyon davranışının firma düzeyinde süreklilik gösterdiği ve geçmiş inovasyon faaliyetlerinin mevcut stratejik yönelimi güçlü bir şekilde belirlediği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, piyasa dinamiklerinin eko-inovasyon kararları üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (Jové-Llopis & Segarra-Blasco, 2018). Polat (2018), tarafından yapılan çalışmada 1996-2016 yılları arasında gelişmekte olan Asya ülkelerinin Ar-Ge harcamaları, inovasyon, Ar-Ge personel sayısı ve reel efektif döviz kurunun ihracat üzerindeki etkisi panel veri analiz yöntemiyle incelenmiştir. Analiz kapsamında elde edilen bulgulara göre Ar-Ge harcamaları genel anlamda ihracatı pozitif yönde etkilerken, inovasyon ve Ar-Ge personel sayısı etkisi yalnızca bazı ülkelerde anlamlı bulunmuştur. Ayrıca, reel efektif döviz kurundaki azalışın bazı ülkelerde rekabet gücünü artırarak ihracatı teşvik ettiği görülmüştür (Polat, 2018). Galbreath ve ark., (2021) çalışmalarında, ihracat yapan firmalar ile temiz üretim arasındaki ilişkiyi eko-inovasyon perspektifinden incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, ihracat faaliyetlerinin temiz üretim uygulamalarıyla olumlu yönde ilişkili olduğunu göstermiştir. Ancak, bu ilişkinin doğrusal olmadığı ve çeşitli içsel ve dışsal faktörlerden etkilendiği tespit edilmiştir. Devlet teşvikleri ve tüketici talebinin anlamlı bir etkisi bulunmazken, proaktif çevresel stratejiler ve yenilikleri benimseme kapasitesi temiz üretim uygulamalarını önemli ölçüde desteklediği belirlenmiştir. Çalışma, literatüre teorik ve ampirik katkılar sunarken, politika yapımcılar ve yöneticiler için de çevresel sürdürülebilirlik bağlamında stratejik öneriler geliştirmektedir (Galbreath ve ark., 2021).

Kızılkaya ve ark., (2017) gelişmekte olan ülkelerde yüksek teknoloji ürün ihracatının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini ele almaktadır. 2000-2012 dönemine ait 12 ülkenin verileri panel veri analizi ile incelenmiş ve doğrudan yabancı yatırımlar ile dışa açıklığın, yüksek teknoloji ihracatı pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Bulgular doğrultusunda, gelişmekte olan ülkeler için ekonomik kalkınmayı destekleyici politika önerileri sunulmuştur (Kızılkaya ve ark., 2017). Wang ve ark., (2020) tarafından 1990-2017 dönemine ilişkin G-7 ülkeleri verileriyle gerçekleştirilen çalışmada, ihracat çeşitliliğinin karbon emisyonlarını artırdığı, buna karşın ekolojik inovasyon (IE) ve yenilenebilir enerji tüketiminin emisyonları azalttığı tespit edilmiştir. Ayrıca, ekolojik inovasyon düzeyinin artmasıyla, ihracat çeşitliliğinin çevresel etkilerinin zayıfladığı belirlenmiştir. Çalışma, çevre dostu politikaların etkili olabilmesi için zamana yayılan uygulamaların yaygınlaştırılmasını vurgulamıştır (Wang ve ark., 2020). Fang ve ark., (2019) panel veri analizi kullanarak 1970-2014 yılları arasında 82 gelişmekte olan ülkede karbondioksit (CO₂) emisyonu, ihracat kalitesi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Ampirik bulgular sonucunda, ihracat kalitesinin CO₂ emisyonları üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu, kişi başına düşen gelir ile karbon dioksit emisyonları arasında da pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Bununla birlikte, ticari açıklık ölçütlerinin de karbon dioksit emisyonlarıyla pozitif yönde ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Fang ve ark., 2019). Domazet ve ark., (2021) tarafından Sırbistan, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan örnekleminde yürütülen bir çalışmada, yüksek teknoloji ürün ihracatı ile inovasyonu etkileyen göstergeler (GSYİH, Ar-Ge harcamaları (dört sektörde), nüfusun eğitim düzeyi, araştırmacı sayısı (dört sektörde) ve Küresel İnovasyon Endeksi (GII) yer almıştır) arasındaki ilişki panel veri yöntemleriyle incelenmiş; Ar-Ge ve eğitime yönelik yatırımların yetersizliğinin bu ülkelerin Avrupa Birliği (AB) ortalamasına ulaşmasını geciktirdiği ve rekabet güçlerini zayıflattığı sonucuna varılmıştır (Domazet ve ark., 2021). Süygün ve Kaplan (2021), inovasyonun Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)-27 ülkelerinin ihracat performansı üzerindeki etkisini, inovasyon belirleyicileri aracılığıyla 2013-2019 dönemine ait yıllık dengeli panel verileri analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, inovasyonun ihracat üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğunu ortaya koyduğu belirtilmiştir (Süygün & Kaplan, 2021).

Turan ve ark., (2023) tarafından G7 (Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD ve Kanada) ülkeleri özelinde gerçekleştirilen çalışmada, 1981-2020 dönemi verileri kullanılarak Ar-Ge harcamalarının ihracat üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, Japonya'da Ar-Ge harcamaları ile ihracat arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunduğunu ortaya koyarken; Fransa, Almanya ve İtalya için herhangi bir nedensellik tespit edilmemiştir. Eş bütünleşme analizlerinde Fransa'da pozitif, İngiltere'de ise negatif yönlü uzun dönemli ilişkilerin varlığını işaret etmiştir (Turan ve ark., 2023). Platon ve ark., (2023) tarafından yapılan çalışmada 2010-2019 yılları arasındaki verilerle 27 Avrupa Birliği ülkesinde eko-inovasyon ve geri dönüşümün ham madde tüketimini nasıl etkilediği panel veri yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, eko-inovasyon ve geri dönüşümün kişi başına düşen materyal ayak izini azaltmada önemli bir rol oynadığını ve ülkeler arasında farklı etkiler gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu unsurların ham madde kullanımını azaltarak ekonomik büyümeyi çevresel sürdürülebilirlikle uyumlu hale getirmeye katkı sağladığını gösterdiği belirlenmiş, eko-inovasyon ve geri dönüşüm politikalarının ekonomik büyümeyi ham madde tüketiminden ayırtmaya yönelik

stratejilerde öncelikli olarak ele alınması gerektiği vurgulanmıştır (Platon ve ark., 2023). Kundak ve Aktop (2023), 2008-2020 dönemi için seçilmiş 26 OECD üyesi ülkede yüksek teknolojlili ürün ihracatının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini panel veri analizi ile incelemişler. Analizde, ekonomik büyüme bağımlı değişken olarak ele alınmış ve yüksek teknolojlili ürün ihracatı, Ar-Ge harcamaları ile doğrudan yabancı yatırımlar bağımsız değişkenler olarak modele dahil edilmiştir. Elde edilen bulgular, yüksek teknolojlili ürün ihracatının hem kısa hem uzun vadede ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuca göre, yüksek teknolojiye dayalı ihracatın sürdürülebilir büyüme stratejilerinde kritik bir rol oynadığını göstermektedir (Kundak&Aktop, 2023). Koç ve Özcan (2023), tarafından yapılan çalışmada Endüstri 4.0'ın ekonomik büyüme üzerindeki etkisini G7 ülkeleri özelinde 1990-2019 dönemi verileriyle gerçekleştirilen panel veri analizinde, Ar-Ge harcamalarının büyümeye pozitif etkisi tespit edilmiştir. Patent sayısı Almanya, ABD ve İngiltere'de büyümeyi desteklerken, bilgi iletişim teknolojileri ihracatının büyümeye etkisi ülkelere göre farklılık gösterdiği ve bazı ülkelerde negatif sonuçlarının olduğu belirtilmiştir. Çalışma, dijitalleşme sürecinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini ülke bazlı farklılıklarla ortaya koymuştur (Koç&Özcan, 2023). Platon ve ark., (2023) tarafından Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin 2010–2019 dönemi verileriyle sabit etkiler modeli kullanılarak gerçekleştirilen panel veri analizinde, eko-inovasyon ve geri dönüşümün kişi başına düşen malzeme ayak izi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma, her iki değişkenin de hammadde tüketimini azaltmada anlamlı etkilere sahip olduğunu ve ülkeler arasında farklılıklar gösterdiğini ortaya koymuştur (Platon ve ark., 2023).

Bu çalışmada, G7(Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Fransa) ülkeleri özelinde küresel inovasyon endeksinin ve ekonomik büyümenin ihracat üzerindeki etkisini panel veri analiziyle inceleyerek literatürdeki önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Mevcut çalışmalar genellikle inovasyonu tek boyutlu ele alırken, bu araştırma kapsamlı bir gösterge olan küresel inovasyon endeksinin (KİE) kullanarak daha bütüncül bir bakış sunmaktadır.

3. MATERYAL, METOT VE BULGULAR

Bu çalışmada, 2013-2020 yılları arasındaki İhracat (GSYİH'nın yüzdesi), GSYİH, Küresel İnovasyon Endeksi (KİE) verileri kullanılarak G7 (Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Fransa) ülkelerinde ekonomik büyüme ve küresel inovasyon endeksinin ihracat üzerindeki etkisi panel veri analizi yöntemiyle incelenmiştir. Panel veri analizi hem zamansal hem de kesitsel boyutları bir araya getiren güçlü bir yöntem olarak görülmektedir (Baltagi, 2008). Bu çerçevede, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin logaritmik dönüşümleri alınarak analiz gerçekleştirilmiştir. Veriler Dünya Bankası'ndan, OECD'den ve Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO)'dan temin edilmiş olup, değişkenler ve kaynakları Tablo 1'de sunulmaktadır. Modelin tahmininde panel veri regresyon analizine başvurulmuş, model seçiminde çeşitli testler kullanılmıştır.

Tablo 1.Değişkenlerin Tanımlanması

Değişkenler	Açıklama	Veri Yıl Aralığı ve Kaynağı
Lİ	Logaritmik İhracat (GSYİH'nın yüzdesi)	2013-2020, OECD
LG	Logaritmik Kişi Başı GSYİH	2013-2020, Dünya Bankası
LK	Logaritmik Küresel İnovasyon Endeksi (KİE)	2013-2020, WIPO

Logaritmik dönüşümleri yapılan denklem aşağıda 1 nolu eşitlikte gösterilmektedir:

$$L\dot{I}_{it} = \beta_0 + \beta_1 LG_{it} + \beta_2 LK_{it} + v_{it} \quad (1)$$

Çalışmada kullanılan modelde G7 ülkeleri ele alınmıştır.

$i=(1...7)$ ve $(t= 2013...2020)$

Burada, i ülkeleri, t ise yılları temsil etmektedir.

Araştırmanın analizine başlamadan önce ilk olarak, panel veri modelinde birim ve/veya zaman etkisinin olup olmadığını belirlemek amacıyla F testi ve Breusch-Pagan LM testi uygulanmıştır (Wooldridge, 2010). F testi sonuçlarına göre (Tablo 2), olasılık değeri 0.05'ten küçük olduğundan modelde birim ve/veya zaman etkilerinin varlığı kabul edilmiştir. Benzer şekilde, Breusch-Pagan LM

testi sonucunda da klasik modelin uygun olmadığı görülmüştür. Modelde sabit veya tesadüfi etkilerin uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla Hausman testi uygulanmıştır. Hausman testine göre ($p=0.99>0.05$) açıklayıcı değişkenler ile hata terimi arasında korelasyon olmadığı için tesadüfi etkiler modelinin uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Hausman, 1978).

Tablo 2: Panel Veri Regresyon Analizi Tahminci Testleri

	İstatistik Değerleri	Olasılık (Prob)Değerleri
F Testi	548.22	0.000
LM Testi	182.39	0.000
Hausman Testi	0.01	0.9944

Modelin tesadüfi etkiler modeline dayanarak tahmin edilmesi sonrasında, varsayım testleri gerçekleştirilmiştir. Heteroskedastisitenin varlığını belirlemek için Levene (1960), Brown ve Forstye (1974) testleri uygulanmış ve heteroskedastisite sorununun var olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, otokorelasyonun olup olmadığını belirlemek amacıyla Durbin-Watson ve Baltagi-Wu LBI testleri kullanılmış ve otokorelasyon sorununun olduğu görülmüştür (Baltagi&Wu, 1999). Birimler arası korelasyonun varlığını sınamak için Pesaran testi uygulanmış ve modelde birimler arası korelasyon olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 3:Heteroskedasite, Otokorelasyon ve Birimler Arası Korelasyon Test Sonuçları

Heteroskedasite Test Sonuçları		
	X^2	Prob. Değeri
W0	2.7901	0.020
W10	2.7901	0.020
Otokorelasyon Test Sonuçları		
ModifiedBhargavavd.Durbin Watson		0.9329
Baltagi –Wu LBI		1.5525
Birimler Arası Korelasyon Test Sonuçları		
	x^2	Prob. Değeri
Pesaran Testi	2.667	0.007

Heteroskedastisite, otokorelasyon ve birimler arası korelasyon gibi olası modelleme sorunlarının tahminlerinde sapmalara yol açabileceği dikkate alınarak, Driscoll-Kraay (1998) dirençli tahmincisi tercih edilmiş ve bu sayede daha güvenilir sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Driscoll-Kraay Dirençli tahminci sonuçları Tablo 4’te sunulmuştur.

Tablo 4: Driscoll- Kraay Dirençli Tahminci Sonuçları

	Katsayı	DriscollKraaySt	t	P> t
LG	0.4488	0.1192	3.76	0.007
LK	0.1076	0.0451	2.38	0.049
Sabit	-0.7721	0.5691	-1.36	0.573
Prob(Olasılık)	0.001			

Driscoll-Kraay tahmincisine göre, kişi başı GSYİH ve küresel inovasyon endeksinin ihracat üzerindeki etkileri pozitif ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Kişi başı GSYİH oranında meydana gelen %1'lik artış, ihracat oranında %0.4488 artış meydana getirirken, küresel inovasyon endeksi oranında meydana gelen %1'lik bir artış ihracat oranında %0.1076 artırmaktadır. Bu bulgular, eko-inovasyonu vurgulayan literatürle uyumludur.

Sonuç olarak, G7 ülkelerinde ekonomik büyüme ve küresel inovasyon endeksinin ihracatı artırıcı etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu bulgular, ihracatı artırmada eko-inovasyon politikalarının önemini vurgulamaktadır.

4.SONUÇ ve TARTIŞMA

Bu çalışmada, G7 ülkelerinde 2013-2020 yılları arasında ekonomik büyüme ve küresel inovasyon endeksinin ihracat üzerindeki etkisi panel veri analizi yöntemiyle incelenmiştir. Analiz kapsamında gayrisafi yurtiçi ihracat (GSYİH'nin yüzdesi olarak), kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) ve Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO)'dan küresel inovasyon endeksi değişkenlerinin logaritmik dönüşümleri kullanılarak tahminler yapılmıştır. Araştırmanın analizine başlamadan önce ilk olarak, panel veri modelinde birim ve/veya zaman etkisinin olup olmadığını belirlemek amacıyla F testi ve Breusch-Pagan LM testi uygulanmıştır. F testi sonuçlarına göre olasılık değeri 0.05'ten küçük olduğundan modelde birim ve/veya zaman etkilerinin varlığı kabul edilmiştir. Benzer şekilde, Breusch-Pagan LM testi sonucunda da klasik modelin uygun olmadığı görülmüştür. Modelde sabit veya tesadüfi etkilerin uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla Hausman testi uygulanmıştır. Hausman testine göre ($p=0.99>0.05$) açıklayıcı değişkenler ile hata terimi arasında korelasyon olmadığı için tesadüfi etkiler modelinin uygun olduğuna karar verilmiştir. Ancak modelin klasik varsayımlarını ihlal eden heteroskedastisite, otokorelasyon ve birimler arası bağımsızlık varsayımlarının ihlal edildiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, daha güvenilir tahmin sonuçları elde edebilmek amacıyla Driscoll-Kraay dirençli tahmincisi kullanılmıştır.

Driscoll-Kraay tahmincisi ile elde edilen sonuçlara göre, hem kişi başına gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) hem de Küresel İnovasyon Endeksi (KİE)'nin ihracat üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı etkileri olduğu belirlenmiştir. Özellikle, kişi başına GSYİH'de meydana gelen %1'lik artışın, ihracat oranında yaklaşık %0.4488 oranında bir artışa yol açtığı; küresel inovasyon endeksi (KİE)'deki %1'lik artışın ise ihracatı %0.1076 oranında artırdığı tespit edilmiştir. Ekonomik büyüme, üretim kapasitesinin ve rekabetçiliğin artmasıyla ihracat potansiyelini doğrudan etkilerken; inovasyon, ürün ve süreç yenilikleri aracılığıyla hem ürün çeşitliliğini hem de katma değeri yüksek ürünlerin ihracatını teşvik etmektedir. Bu bağlamda, özellikle teknolojiye dayalı üretim yapısına sahip olan G7 ülkeleri gibi ülkelerde, inovasyonun dış ticaret üzerindeki etkisinin daha belirgin olduğu söylenebilir. Elde edilen bu bulgular, sadece ekonomik büyüme ve inovasyonun genel olarak ihracat üzerindeki etkisini göstermekle kalmamakta, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik ile yenilikçiliği bir arada ele alan eko-inovasyon kavramının da dış ticaret performansına olan katkısını desteklemektedir. Elde edilen bu

bulgular, ekonomik büyüme ve inovasyonun ihracat performansını olumlu yönde etkilediğini göstermekte olup, aynı zamanda eko-inovasyonun ihracat üzerindeki katkısını vurgulayan mevcut literatürle de örtüşmektedir.

Bununla birlikte, çalışmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Öncelikle analiz yalnızca G7 ülkeleri ile sınırlı tutulmuş olup, elde edilen bulgular bu ülke grubu için genellenebilir niteliktedir. Ayrıca, çalışma 2013-2020 yılları arasındaki sekiz yıllık dönemi kapsamaktadır. Bu nedenle, daha uzun zaman dilimlerini içeren veri setleriyle yapılacak çalışmaların, daha güvenilir ve karşılaştırmalı sonuçlar sunması muhtemeldir. Ayrıca, araştırma modelinde kullanılan veri setindeki göstergeler, inovasyon ve ekonomik büyüme gibi kavramların temsili açısından belirli ölçütsel kriterlere dayalı olarak seçilmiştir. Ancak bu göstergeler sınırlı sayıdadır ve inovasyonun çok boyutlu yapısı dikkate alındığında, modelin daha da geliştirilmesi mümkündür. Örneğin, patent başvuru sayıları, yüksek teknoloji ürün ihracatı oranı, Ar-Ge harcamalarının sektörel dağılımı veya özel sektör inovasyon yatırımları gibi alternatif ve tamamlayıcı inovasyon göstergelerinin analize dahil edilmesi, modelin açıklayıcılığını artırabilir.

Sonuç olarak, G7 ülkeleri üzerine yürütülen panel veri analizi neticesinde, ekonomik büyüme ve eko-inovasyon faaliyetlerinin ihracat performansı üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Bu bulgular, ekonomik büyüme ile eko-inovasyon arasındaki etkileşimin dış ticaret üzerindeki yansımalarını desteklemekte ve uluslararası literatürde yer alan benzer çalışmalarla örtüşmektedir. Bu doğrultuda, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekleyen ve eko-inovasyon kapasitesini artıracak stratejilere öncelik verilmesi, ülkelerin uluslararası ticaret performanslarını geliştirmeleri açısından önem arz etmektedir. Günümüz küresel ticaret ortamında öne çıkan dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir temelli üretim modellerinin tercih edilmesi oldukça önemlidir. Ayrıca, eko-inovasyonun sektörel düzeyde uygulanabilirliği, çeşitli alanlarda da geliştirilecek politikaların etkinliğini artırma açısından kritik bir öneme sahiptir. Otomotiv, enerji ve imalat gibi sektörlerde kullanılan çeşitli hibrit teknolojiler, yenilenebilir enerji sistemleri, karbon ayak izi azaltma stratejileri ve yeşil üretim uygulamaları, hem çevresel sürdürülebilirliği desteklemekte hem de ihracat performansını güçlendirmektedir. Bu çalışmanın sadece G7 ülkeleri ile sınırlı olması göz önünde bulundurularak, başka ülke grupları ya da veri setleri ile analizlerin yapılması önerilir.

KAYNAKÇA

- Andersen, M. M. (2008, June). Eco-innovation—towards a taxonomy and a theory. In 25th celebration DRUID conference (pp. 17-20).
- Avunduk, Z. B. (2021). üretim yönetiminde yeşil inovasyon: (s)SCI dergilerinde yayımlanan makalelerin içerik analizi. *Yönetim Bilimleri Dergisi*, 19(Özel Sayı), 187-210. <https://doi.org/10.35408/comuybd.974854>
- Baltagi, B. H. (2008). Forecasting with panel data. *Journal of Forecasting*, 27(2), 153-173. doi:<https://doi.org/10.1002/for.1047>
- Baltagi, B. H., & Wu, P. X. (1999). Unequally spaced panel data regressions with AR (1) Disturbances. *Econometric Theory*, 15(6), 814–823. <http://www.jstor.org/stable/3533276>
- Brown, M. B., & Forsythe, A. B. (1974). The Small Sample Behavior of Some Statistics Which Test the Equality of Several Means. *Technometrics*, 16(1), 129–132. <https://doi.org/10.1080/00401706.1974.10489158>
- Çubukcu, A. (2024). Türkiye'nin 2013-2023 küresel inovasyon endeksi göstergelerinin kıyaslamalı istatistiksel analizi. *Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi*, 20(3), 830-844. <https://doi.org/10.17130/ijmeb.1436349>
- Domazet, I., Marjanović, D., Ahmetagić, D., & Bugarčić, M. (2021). The impact of innovation indicators on increasing exports of high technology products. *Ekonomika preduzeća*, 69(1-2), 31-40.
- Ekins, P. (2010). Eco-innovation for environmental sustainability: concepts, progress and policies. *Int. Economics and Economics Policy* 7 (2), 267–290. <https://doi.org/10.1007/s10368-010-0162-z>

- Fang, J., Gozgor, G., Lu, Z., & Wu, W. (2019). Effects of the export product quality on carbon dioxide emissions: evidence from developing economies. *Environ Sci Pollut Research*, 26(12), 12181–12193. <https://doi.org/10.1007/s11356-019-04513-7>
- Fikirli, Ö., Ünlü, H., & Yücel, M. E. (2022). Türkiye’de Eko-İnovasyon Göstergeleri ve Eko-İnovasyon Etkinliği. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi*, 17(1), 104-126. <https://doi.org/10.17153/oguibf.945298>
- Galbreath, J., Chang, C.-Y., & Tisch, D. (2021). Are exporting firms linked to cleaner production? A study of eco-innovation in Taiwan. *Journal of Cleaner Production*, 303, 127029. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127029>
- Gürtuna, F., & Polat, U. (2020). Küresel inovasyon endeksi verilerinin kümeleme analizi ile değerlendirilmesi. *Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi*, 35(2), 551-566. <https://doi.org/10.21605/cukurovaummfd.792484>
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. *Econometrica*, 46(6), 1251-1271. <https://doi.org/10.2307/1913827>
- Jo, J. H., Roh, T. W., Kim, S., Youn, Y. C., Park, M. S., Han, K. J., & Jang, E. K. (2015). Eco-innovation for sustainability: Evidence from 49 countries in Asia and Europe. *Sustainability*, 7(12), 16820-16835.
- John C. Driscoll, Aart & C. Kraay; Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data. *The Review of Economics and Statistics* 1998; 80 (4): 549–560. doi: <https://doi.org/10.1162/003465398557825>
- Jové-Llopis E, Segarra-Blasco A., (2018). Eco-innovation strategies: A panel data analysis of spanish manufacturing firms. *Business Strategy and the Environment*, 27(8): 1209-1220. <https://doi.org/10.1002/bse.2063>
- Kemp, R., & Pearson, P., (2008), *MEI project about Measuring Eco-Innovation. Final report*. Netherlands.
- Kızılkaya, O., Sofuoğlu, E., & Ay, A. (2017). Yüksek teknoloji ürün ihracatı üzerinde doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve dışa açıklığın etkisi: gelişmekte olan ülkelerde panel veri analizi. *Doğuş Üniversitesi Dergisi*, 18(1), 63-78.
- Koç, Ş., & Özcan, G. (2023). Endüstri 4.0’ın ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin incelenmesi: G7 ülkeleri için panel veri analizi. *Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi*, 5(1), 1-16.
- Kundak, S., & Aktop, V. S. (2023). Yüksek teknoloji ürün ihracatının ekonomik büyümeye etkisi: seçilmiş oecd ülkelerinde panel veri analizi. *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi*, 19(3), 445-470. <https://doi.org/10.17130/ijmeb.1226938>
- Kuo, T. C., & Smith, S. (2018). A systematic review of technologies involving eco-innovation for enterprises moving towards sustainability. *Journal of Cleaner Production*, 192, 207-220. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.04.212>
- Levene, H. (1960). Robust tests for equality of variances. *Contributions to probability and statistics*, 278-292.
- Panapanaan, V., Uotila, T., & Jalkala, A. (2013). Creation and Alignment of the Eco-innovation Strategy Model to Regional Innovation Strategy: A Case from Lahti (Päijät-Häme Region), Finland. *European Planning Studies*, 22(6), 1212–1234. <https://doi.org/10.1080/09654313.2013.774322>
- Pistol, L., & Tonis, R. (2014). Models of marketing simulations for SMEs in Romania: Strategic game for marketing mix simulation. *Contemporary Readings in Law and Social Justice*, 6(1), 501.
- Platon, V., Pavelescu, F. M., Surugiu, M., Frone, S., Mazilescu, R., Constantinescu, A., & Popa, F. (2023). Influence of Eco-Innovation and Recycling on Raw Material Consumption; Econometric Approach in the Case of the European Union. *Sustainability*, 15(5), 3996. <https://doi.org/10.3390/su15053996>
- Polat, M. A. (2018). Ar&ge ve İnovasyonun Ülkelerin İhracat Performansına Etkileri: Gelişmekte Olan Asya Ülkeleri İçin Yeni Nesil Bir Panel Veri Analizi. *Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 17(3), 997-1015. <https://doi.org/10.21547/jss.415711>
- Schiederig, T., Tietze, F. and Herstatt, C. (2012), Green innovation in technology and innovation management. *R&D Manage*, 42: 180-192. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9310.2011.00672.x>

- Süygün, M. S., & Kaplan, F. (2021). Inovasyonun ihracat üzerindeki etkisi: Bir panel veri analizi. *Journal of Entrepreneurship and Innovation Management*, 10(2), 73-86.
- Wang, L., Chang, H.-L., Rizvi, A. K. S., & Sari, A. (2020). Are eco-innovation and export diversification mutually exclusive to control carbon emissions in G-7 countries?, *Journal of Environmental Management*, 270, 110829. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110829>
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. The MIT Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt5hhcfr>
- Yiğit, S. (2014). İnovasyonun Çevreci Yüzü ve Türkiye. *Yönetim ve Ekonomi Dergisi*, 21(1), 251-265. <https://doi.org/10.18657/yecbu.09826>